

УДК 378.1
DOI

**ПРИВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ В СООТВЕТСТВИЕ
С ПРОГРАММОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА**

ТАРАСОВА Е. В.,
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой;

КИРИЕНКО О. Э.,
канд. экон. наук, доцент, доцент;

ЛОСКУТОВА В. В.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Участие выпускающей кафедры в программе стратегического развития университета требует приведения её организационной структуры управления в соответствие с её требованиями. Для достижения этой цели предлагается распределить ответственность за результаты участия кафедры в стратегическом развитии университета между заведующим кафедрой и его заместителями по учебно-методической работе, по науке и научно-исследовательской деятельности, соответственно.

Ключевые слова: программа стратегического развития, университет, выпускающая кафедра, заведующий кафедрой, программа развития образовательной организации, направления развития, мероприятия направлений развития, организационная структура управления

**BRINGING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GRADUATING
DEPARTMENT INTO COMPLIANCE WITH THE STRATEGIC DEVELOPMENT
PROGRAM OF THE UNIVERSITY**

TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department;

KIRIENKO O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor;

LOSKUTOVA V.V.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Associate Professor
Department of Non-Production Management;
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The participation of the graduating department in the strategic development program of the university requires bringing its organizational management structure in line with its requirements. In order to achieve this goal, it is proposed to distribute responsibility for the results of the department's participation in the strategic development of the university between the head of the department and his deputies for educational and methodological work and for science and research activities, respectively.

Keywords: strategic development program, university, graduating department, head of the department, development program of an educational organization, development directions, development directions activities, organizational management structure

Постановка задачи. Участие выпускающей кафедры в десятилетней программе стратегического развития университета предполагает приведение её организационной структуры управления в соответствие с реализуемым университетом научно-образовательным процессом. Речь идёт о необходимости создания механизма управления кафедрой, позволяющего её руководству управлять одновременно двумя принципиально разными процессами: воспроизводство сложившегося (текущего) научно-образовательного процесса и поэтапная трансформация его в новый, реализуемый программой развития университета до 2030 г.

В последние десять лет ВУЗам ДНР приходилось работать в режиме борьбы за существование и конкуренцию, за постоянно истощающиеся по известной причине ресурсы. Это влекло за собой последовательный отказ от достигнутых ранее позиций на рынке образовательных услуг и упрощение системы управления. В результате – у некоторых вузов произошёл откат к линейно-функциональной системе управления научно-образовательными процессами, позволяющей заниматься преимущественно трансляцией известных знаний.

Создание условий, позволяющих руководству кафедры управлять одновременно двумя принципиально различными процессами: воспроизводство сложившегося образовательного процесса и поэтапная замена его на новый, заложенный в основу программы развития университета, становится приоритетной задачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Курган Е. Г. и Чванов С. А. рассматривали вопросы развития института профессионального образования в Донецкой Народной Республике [6]. В результате проведённого исследования ими предложен ряд мероприятий, объединённых общими целями и задачами в концепцию развития, рекомендующую выполнить ряд действий:

- сформировать республиканскую систему квалификаций;
- привлечь инвестиции в систему профессионального образования для оснащения всех образовательных учреждений современным оборудованием;
- сформировать производственный заказ на выпускников учреждений высшего профессионального образования;
- модернизировать структуры программ профессионального образования с учётом передовых практик стран постсоветского пространства;
- заняться развитием конкуренции профессиональных образовательных организаций и системы непрерывного образования, позволяющей обеспечить экономику Донецкой Народной Республики высококвалифицированными кадрами.

По мнению Захарова Р. В., наиболее перспективным направлением развития механизма управления университетом является настраивание его на постоянное взаимодействие с предприятиями; целенаправленная подготовка кадров по запросам развития регионального сектора экономики, а также развитие учебно-методических и научных основ процесса образования. Кроме этого он подчеркивает, что для целевой подготовки кадров потребуются реализация следующего комплекса мероприятий [4]:

- стимулирование заинтересованности региональных и муниципальных властей в прогнозировании потребности в специалистах и определении кадрового заказа;
- обеспечение мониторинга рынка труда по направлению специализации и определение квот на целевое обучение;
- повышение эффективности отбора кандидатов на обучение в вузе и обеспечение мотивированности профессорско-преподавательского состава в повышении своей компетентности;
- создание системы конвертации образовательных кредитов в государственные образовательные субсидии при поступлении выпускника вуза на работу в государственные и муниципальные учреждения.

Анализ содержательной части работ [4; 6] показывает их ориентацию преимущественно на решение текущих проблем.

Алавердов А. Р. и Грахов В. П. одними из первых стали изучать роль заведующего кафедрой в реализации программы стратегического развития ВУЗа, обозначив вопрос так: заведующий кафедрой современного вуза – учёный, педагог,

администратор? [1; 2]. Ответ на него дали Звонарев Д. Г. и Ершова И. В.: заведующий кафедрой – это триада ипостасей: менеджер, преподаватель, научный работник [3; 5].

Анализ содержательной части работ [1-2; 3; 5] показал, что в этих работах проблема приведения организационной структуры выпускающей кафедры в соответствие с программой развития университета не рассматривалась. Во время проведения данных исследований госзаказ на разработку десятилетних программ развития университетов ещё только обсуждался.

Актуальность исследования. Министерство образования и науки РФ в 2021 г. запустило десятилетнюю Программу стратегической трансформации университетов «Приоритет 2030», в которую вошло более 100 вузов. А в январе 2023 года заместитель Министра Д. В. Афанасьев утвердил Методические рекомендации по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования для вузов, не вошедших в Программу «Приоритет 2030» [6]. В связи с этим представляется актуальным инициация поиска вариантов предварительной подготовки выпускающей кафедры к участию в разработке и реализации программ «Университет-2030».

Цель исследования – обосновать стартовые мероприятия выпускающей кафедры, участника реализации программы «Университет-2030», позволяющие руководству кафедры привести организационную структуру управления выпускающей кафедры в соответствие с программой развития университета и приступить к управлению одновременно двумя принципиально различными процессами: воспроизводство сложившегося научно-образовательного процесса и поэтапная замена его на новый, из программы развития вуза на период до 2030 года.

Изложение основного материала исследования. Согласно требованиям Методических рекомендаций по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования, коллективу выпускающей кафедры предстоит участвовать в разработке и реализации проектов развития университета, а заведующему кафедрой – нести ответственность за результаты работ по следующим направлениям [7]:

- а) образовательная политика;
- б) политика в научно-исследовательской деятельности и инноваций;
- в) молодёжная политика;
- г) политика по развитию человеческого капитала;
- д) политика по развитию инфраструктуры;
- е) политика в области цифровой трансформации;
- ж) система управления образовательной организацией;
- з) социальная миссия образовательной организации;
- и) дополнительные политики по направлениям деятельности образовательной организации.

Реализация каждой отдельной политики предполагает осуществление нескольких мероприятий, подчинённых общей цели развития университета до 2030 г. Если 9 политик перемножить, допустим, на 5 мероприятий, получится 45 новых видов деятельности, обусловленных участием кафедры в программе развития университета.

Очевидно, что заведующему кафедрой предстоит выполнение достаточно большого объёма принципиально новой работы, поэтому часть её потребуется делегировать своим заместителям. Обсуждение содержания и новизны предстоящих работ убедило нас в целесообразности, пока в качестве варианта для обсуждения, рассмотреть вариант перераспределения ответственности за реализацию политик следующим образом.

Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе отвечает за реализацию мероприятий следующих направлений:

- а) образовательная политика в части обеспечения выполнения текущих задач и составления отчётности по реализации учебно-методического процесса и учебно-методического взаимодействия с другими кафедрами и структурными подразделениями; участие в организации проведения и контроле выполнения всех видов учебных занятий по всем формам обучения, а также присутствие на учебных занятиях молодых специалистов;

в) молодёжная политика в части, касающейся учебной дисциплины и текущего контроля посещения занятий обучающимися.

Заместитель заведующего кафедрой по науке и научно-исследовательской деятельности отвечает за реализацию мероприятий по следующим направлениям:

б) политика в области научно-исследовательской деятельности в части изучения, обобщения и информирования заведующего кафедрой и профессорско-преподавательского состава о возможности потенциального участия в научно-образовательных мероприятиях различного уровня в рамках реализации научно-исследовательской темы кафедры; составление отчётности и коммуникационное взаимодействие с другими кафедрами и структурными подразделениями;

в) молодёжная политика в части, касающейся студенческой науки.

В этом случае заведующему кафедрой предстоит сконцентрировать своё внимание на решении задач по оставшейся части направлений деятельности:

а) образовательная политика в части обеспечения выполнения федерального государственного образовательного стандарта; разработка системы качества подготовки специалистов и создание условий для формирования у обучающихся соответствующих профессиональных компетенций; распределение учебной нагрузки и функциональных обязанностей между работниками кафедры и контроля своевременности и качества их исполнения;

б) политика в научно-исследовательской деятельности и инноваций в части обеспечения условий повышения научно-теоретического уровня профессорско-преподавательского состава, проведение научно-исследовательской работы и обсуждение научных результатов на кафедре; руководство научно-исследовательской работой обучающихся (студентов, слушателей); установление связи с другими образовательными учреждениями и иными организациями в целях научно-исследовательского взаимодействия;

в) молодёжная политика (за исключением направлений, делегированных заместителям);

г) политика по развитию человеческого капитала;

д) политика по развитию инфраструктуры;

е) политика в области цифровой трансформации;

ж) система управления кафедрой;

з) социальная миссия кафедры;

и) дополнительные политики по направлениям деятельности кафедры.

Реализация такого распределения полномочий позволит заведующему кафедрой одновременно управлять двумя принципиально различными процессами: воспроизводство сложившегося научно-образовательного процесса и поэтапная замена его новым, из программы «Университет-2030».

Известно, что такой вид организации управленческой деятельности называют проектно-ориентированным. Исходя из этого, можно утверждать, что деятельность коллектива кафедры следует преобразовывать в проектную, сформировав внутри её состава команду проекта. В этом случае заведующему кафедрой и его заместителям придётся осваивать новые роли: менеджер проекта и заместитель менеджера проекта, соответственно.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике.

1. Выпускающей кафедре, пожелавшей принимать активное участие реализации программы «Университет-2030», потребуется привести сложившуюся организационную структуру управления в соответствие с требованиями программы стратегического развития университета на период до 2030 года путём перераспределения ответственности за её реализацию между заведующим и его заместителями.

2. Заместителю заведующего кафедрой по учебно-методической работе целесообразно отвечать за реализацию мероприятий по следующим направлениям развития: образовательная политика и молодёжная политика в части, касающейся образования.

3. Заместителю заведующего кафедрой по науке и научно-исследовательской деятельности целесообразно отвечать за реализацию мероприятий по следующим направлениям: политика в области научно-исследовательской деятельности и инноваций и

молодёжная политика в части, касающейся студенческой науки.

4. Заведующему кафедрой предстоит сконцентрировать своё внимание на решении задач по оставшейся части направлений Программы стратегического развития университета: политика по развитию человеческого капитала; политика по развитию инфраструктуры; политика в области цифровой трансформации; система управления кафедрой; социальная миссия кафедры; дополнительные политики по направлениям деятельности кафедры.

5. Приведенные в пп. 2-4 способы управления коллективом, при котором управляют одновременно двумя принципиально различными процессами: воспроизводство сложившегося научно-образовательного процесса и поэтапная замена его на новый, из программы развития вуза, называют проектно-ориентированным. Из этого следует, что деятельность коллектива кафедры необходимо преобразовывать в проектно-ориентированную, сформировав внутри неё команду проекта, а заведующему кафедрой и его заместителям – осваивать роли проектных менеджеров, что повлечёт за собой переосмысление роли и функций заведующего кафедрой и его заместителей.

Направление дальнейших разработок по данной тематике заключается в поиске способов освоения проектной культуры стратегического мышления и деятельности научно-преподавательского состава кафедры.

Список использованных источников

1. Алавердов, А. Р. Заведующий кафедрой современного вуза: учёный, педагог, администратор? / А. Р. Алавердов, Т. П. Алавердова // Высшее образование в России. – 2013. – № 5. – С. 51-57. – Текст : электронный – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaveduyuschiy-kafedroy-sovremennogo-vuza-uchenyy-pedagog-administrator> (дата обращения: 30.06.2023).

2. Грахов, В. П. О новой роли заведующего кафедрой в реализации программы стратегического развития вуза / В. П. Грахов, С. А. Мохначев, Ю. Г. Кислякова, Н. В. Анисимова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – Текст: электронный – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=15199>. (дата обращения: 30.06.2023).

3. Ершова, И. В. Заведующий кафедрой как триада ипостасей: менеджер, преподаватель, научный работник / И. В. Ершова. – DOI: 10.17803/1994-1471.2020.118.9.174-187. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 9. – С. 174–187.

4. Захаров, Р. В. Основные аспекты организационно-экономического механизма развития системы высшего образования в современных условиях / Р. В. Захаров. // МЕНЕДЖЕР Научный журнал ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – № 2 (104). – 2023 – С. 57-64. – Текст : непосредственный.

5. Звонарев, Д. Г. Компетентность заведующего кафедрой вуза как менеджера на современном этапе модернизации системы высшего образования / Д. Г. Звонарев // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2015. – № 2. – С. 93-95. – Текст : электронный – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25776231_19387490.pdf (дата обращения: 30.06.2023).

6. Курган, Е. Г. Развитие института профессионального образования в Донецкой Народной Республике / Е. Г. Курган, С. А. Чванов // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 17 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 114-124. – Текст : непосредственный.

7. Методические рекомендации по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации – Текст : электронный – URL: <https://base.garant.ru/407097396/> (дата обращения: 30.06.2023).